

O‘QUV TANLANMASIDAN INFORMATIV XUSUSIYATLARNI AJRATIB OLISHDA ZARRACHALAR TO‘DASINI OPTIMALLASHTIRISH ALGORITMIDAN FOYDALANISH

Muxamediyeva Dildora Kabilovna

TATU, Axborot texnologiyalarining dasturiy
ta’minoti kafedrasini professori, texnika fanlari
doktori.

E-mail: matematichka@inbox.ru

Klicheva Firuza Gulmurotovna

Qarshi davlat universiteti Amaliy matematika
kafedrasini o‘qituvchisi.

E-mail: vip.qlicheva@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quv tanlanmasidan informativ xususiyatlarni ajratib olishda zarrachalar to‘dasini optimallashtirish algoritmini qo‘llash bo‘yicha tadqiqot natijalari taqdim etildi. PSO algoritmi va kombinatsiyalashtirilgan fitnes funksiya asosida informativ xususiyatlarni ajratib olish modeli ishlab chiqilib, EKG ma’lumotlar to‘plamida sinovdan o‘tkazildi. Natija sifatida tanlanmada mavjud alomatlar orasida informativ alomatlar ajratib olingan va ular yordamida tasniflash aniqligining ko‘rsatkichi hisoblangan. Natijada sinov to‘plamida xususiyatlar soni 54 tadan 36 taga kamaytirildi hamda tasniflash aniqligi 95% dan 97% ga oshirildi.

Kalit so‘zlar: informativ, o‘quv tanlanma, xususiyat, tasniflash, zarracha, fitness funksiya, lokal pozitsiya, global pozitsiya

Kirish

Bugungi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida turli sohalarida to‘planayotgan ma’lumotlar hajmi misli ko‘rilmagan darajada ortib bormoqda. Ushbu ma’lumotlar ko‘pincha yuzlab, hatto minglab xususiyatlardan iborat bo‘lib, ularning barchasi ham tasniflash masalasini hal qilish uchun bir xil darajada foydali emas. Yuqori o‘lchamli ma’lumotlar bilan ishlash “o‘lchamlilik la’nati” (curse of dimensionality) deb ataluvchi muammoga olib keladi, ya’ni xususiyatlar soni ortgan sari modelni o‘qitish uchun zarur bo‘lgan namunalar miqdori eksponensial tarzda ko‘payadi, hisoblash murakkabligi keskin oshadi va modelning umumlashtirish qobiliyati pasayadi.

Ushbu muammoni hal qilishning samarali yo‘llaridan biri - informativ xususiyatlarni ajratib olish (feature selection) hisoblanadi. Xususiyatlarni tanlash jarayoni asl xususiyatlar to‘plamidan tasniflash masalasini hal qilishga eng katta hissa qo‘shadigan kichik to‘plamni ajratib olishni nazarda tutadi. Bu yondashuv quyidagi afzalliklarga ega, ya’ni birinchidan, modelning aniqligini oshiradi, ikkinchidan, hisoblash xarajatlarini kamaytiradi, uchinchidan, modelning talqin qilinishini

osonlashtiradi, to‘rtinchidan, qayta o‘qitish (overfitting) hodisasini kamaytirishga yordam beradi [1-2].

Ushbu maqolaning maqsadi o‘quv tanlanmasidan informativ xususiyatlarni ajratib olishda zarrachalar to‘dasini optimallashtirish (*Particle Swarm Optimization - PSO*) algoritmidan foydalanish samaradorligini o‘rganish va tasniflash aniqligini oshirishdir.

Metodologiya

Informativ xususiyatlar to‘plamini shakllantirish uchun juda ko‘plab algoritmlar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular orasida metaevristik va evolyutsion algoritmlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Maqolada ma’lumotlar to‘plamidagi informativ belgilarni ajratib olish uchun PSO algoritmini ishlab chiqish va uni o‘zida tibbiy ma’lumotlarni saqlovchi tanlanmalardagi informativ belgilarni ajratib olishga tatbiq etish masalasi qaraladi.

Masalaning qo‘yilishi. Ma’lumotlar to‘plami quyidagi ko‘rinishda berilgan bo‘lsin:

$$X_{pi} \text{ — } \mathcal{D} = \bigcup_{p=1}^f X_p = \{x_{pi} = (x_{pi}^1, x_{pi}^2, \dots, x_{pi}^n) \in \mathbb{R}^n \mid i = 1, \dots, m_p\}$$

Bunda

x_{pi} — p sinfga tegishli obyektning xususiyatlar vektori;

N — xususiyatlarning umumiy soni;

m_p — p sinfga tegishli obyektlar soni;

r — sinflar soni;

$m = \sum_{p=1}^r m_p$ — barcha obyektlar soni.

$S \subseteq \{1, 2, \dots, N\}$ xususiyatlar orasidan informativligi yuqori bo‘lgan k tasini ($k < N$) ajratib olish kerak bo‘lsin:

$$S^* = \arg S \subseteq \{1, 2, \dots, N\} | S| = k \max J(S)$$

Bunda

S — jami xususiyatlarning indeksleri to‘plami,
 $J(S)$ — tanlangan xususiyatlar to‘plamining informativlik darajasini baholovchi funksional (maqsad funksiyasi),

S^* — tanlangan optimal xususiyatlar to‘plami.

Zarrachalar to‘dasi algoritmidagi agentlar to‘dasi (zarralar) optimal yechimga intilish uchun qidiruv maydoni bo‘ylab harakatlanadi [3]. Har bir zarracha uchta asosiy parametrga ko‘ra ifodalanadi: tezlik, pozitsiya va fitness qiymati. Har bir zarracha o‘zining eng yaxshi pozitsiyasini (sinfidagi eng yaxshisini, ya‘ni $pbest$) kuzatib boradi. Global eng yaxshi ($gbest$) pozitsiya ixtiyoriy zarrachaning eng yaxshi qiymati hisoblanadi. To‘dadagi har bir zarracha joriy pozitsiyaga, tezligiga va $pbest$ hamda $gbest$ masofalariga qarab o‘z yo‘nalishini o‘zgartiradi [4].

PSO algoritmi masalani iterativ tarzda optimallashtirishga qaratilgan bo‘lib, u mazkur kontekstda “zarrachalar to‘dasi” deb nomlanuvchi ehtimoliy yechimlar to‘plami yoki populyatsiyani tashkil etishdan boshlanadi. Bunda har bir zarracha to‘dadagi global eng yaxshi holatni hamda masala yechimlari fazosida qidiruv jarayonida topilgan o‘zining eng yaxshi holatini aniqlaydi.

Har bir iteratsiyada vektor ko‘rinishida ifodalangan to‘dadagi har bir zarrachaning tezligi va holatiga lokal hamda jamoaviy natijalar ta‘sir ko‘rsatadi. Bu natijalar mos to‘xtash mezoniga

erishilmaguncha, optimumni izlashda zarrachalarning masala yechimlari fazosi bo‘ylab takroriy harakatlanishini davom ettiradi.

Boshqa metaevristik algoritmlar kabi, PSO algoritmi ham bir nechta asosiy qadamlardan iborat bo‘ladi, masalan, to‘da initsializatsiyasi, har bir zarracha uchun fitness funksiyasini hisoblash, zarrachaning parametrlarini yangilash va uni baholab borish kabi [5-6].

To‘dani initsializatsiya qilish jarayoni.
To‘dani shakllantirishning dastlabki bosqichida zarrachalar hech qanday aniq mezonlarsiz tasodifiy ravishda joylashtiriladi, ya‘ni PSO tasodifiy generatsiya qilingan N ta zarrachalar to‘dasidan iborat bo‘ladi. Boshqacha aytganda, har bir zarrachaning o‘rnini initsializatsiya qilish orqali dastlabki yechim-nomzodlarni ifodalovchi haqiqiy qiymatli holat vektorlari bilan ish boshlanadi. x_0 zarrachaning o‘rni $t = 0$ iteratsiyada qidiruv fazosidagi tasodifiy nuqtaga quyidagicha initsializatsiya qilinadi:

$$x_i^0 \sim U(x_{min}, x_{max})^D,$$

bu yerda D qidiruv fazosining yoki yechilayotgan masalaning o‘lchamini anglatadi. x_i^0 zarracha boshlang‘ich holat vektoriga ega bo‘lib, uning qiymatlari $U(x_{min}, x_{max})^D$ tekis taqsimlangan oraliqdan tasodifiy tanlab olinadi. Bu yerda x_{min} va x_{max} — qidiruv fazosining chegaralari. Umuman olganda, i -zarrachaning pozitsiya vektorini har bir keyingi $t \geq 0$ iteratsiyada ifodalash uchun quyidagi belgilashdan foydalanish mumkin:

$$x_i^t = (x_{i,1}^t, x_{i,2}^t, \dots, x_{i,D}^t).$$

Bunda har bir yechim o‘zgaruvchisi qiymatini cheklash uchun $[x_{min}, x_{max}]$ qiymatlar oralig‘ini aniqlash lozim bo‘ladi.

Tezlikni initsializatsiyalash. Barcha zarrachalar qidiruv fazosi bo‘ylab “tezlik” (qadam o‘lchami) parametri bilan harakatlanadi. Bu esa optimallashtirish jarayonini eng maqbul sohalarga yo‘naltiradi. Holatni initsializatsiyalashga o‘xshab, har bir v_i zarrachaning tezligi quyidagicha initsializatsiyalanadi

$$v_i^t = (v_{i,1}^t, v_{i,2}^t, \dots, v_{i,D}^t),$$

bu yerda v_i^t — i -zarrachaning t -iteratsiyadagi tezlik vektoridir. $v_{i,1}^t, v_{i,2}^t, \dots, v_{i,D}^t$ esa tezlik

parametrlari bo‘lib, ularning har biri zarrachalar qidiruv fazosidan chiqib ketmasligi uchun ($t = 0$) $[x_{min}, x_{max}]$ yoki $[-v_{max}, v_{max}]$ belgilangan oraliqda tasodifiy tarzda initsializatsiyalanadi.

Moslikni baholash. To‘dadagi zarralar har bir iteratsiya yakunida lokal eng yaxshi holat, shuningdek, global eng yaxshi holat bo‘yicha tekshiriladi. Har bir i – zarra t – iteratsiyada maqsadli funksiyani baholash orqali hisoblanadigan o‘ziga xos moslik qiymatiga $f(x_i^t)$ ega deb taxmin qilinadi. PSO har bir zarraning joriy t iteratsiyasigacha duch kelgan lokal eng yaxshi yechimini (eng yaxshi global yechimga nomzod) quyidagicha eslab qoladi:

$$p_{best}^t = (p_{best_1}^t, p_{best_2}^t, \dots, p_{best_N}^t),$$

bu yerda p_{best}^t – iteratsiyasida to‘dadagi barcha zarralarning lokal eng yaxshi pozitsiyalarini ifodalaydi. Optimallashtirish masalasining turiga qarab i – zarraning joriy iteratsiyagacha erishgan lokal eng yaxshi pozitsiyasi quyidagicha hisoblanadi:

$$p_{best_i}^t = x_i^l | f(x_i^l) = \min/$$

$$\max_{k=0,1,\dots,t} \{f(x_i^k)\}. \quad (1)$$

Bu yerda l – joriy t iteratsiyaga qadar i – zarraning eng yaxshi pozitsiyani topgan k – iteratsiyaning indeksidir. Har bir iteratsiya yakunida p_{best}^t dagi barcha nomzod yechimlar saralanadi va birinchi o‘rindagi yechim i – zarraning erishgan global (yoki qo‘shni) eng yaxshi yechimi yoki g_{best}^t sifatida tanlanadi:

$$g_{best}^t = p_{best_m}^t | f(p_{best_m}^t) = \min/$$

$$\max_{i=1,2,\dots,N} \{f(p_{best_i}^t)\}, \quad (2)$$

bunda m – to‘da zarralari orasida eng yaxshi pozitsiyani egallagan i – zarraning indeksi.

Moslikni tekshirish. To‘da va uning har bir zarrasining tezligi ishga tushirilgandan so‘ng, uning boshlang‘ich lokal eng yaxshi pozitsiyasi $f(p_{best_i}^0)$ boshlang‘ich i -global (yoki mahalliy) eng yaxshi pozitsiya $f(g_{best}^0)$ ga (2.4) va (2.5) tenglamalar yordamida erishiladi. Dastlabki ishga tushirish (initsializatsiya) bosqichida $p_{best_i}^0$ lokal eng yaxshi yechimga i – zarrachaning boshlang‘ich holati x_i^0 tayinlanadi.

Tezlikni yangilash. Har bir joriy iteratsiyada, masalan, $t + 1$ – iteratsiyada,

i – zarrachaning v_i tezligi dastlab joriy pozitsiyaning yaqinlashishiga qarab o‘z parametrlarini musbat yoki manfiy yo‘nalishga o‘zgartirish orqali sozlanadi. Bu zarrachani o‘tgan lokal tajribadan, shuningdek, zarracha atrofidagi boshqa zarrachalar tajribasidan ma‘lum bo‘lgan yaxshi qidiruv fazosidagi pozitsiyalarga tortadi.

Optimal yechimni izlashda har bir zarracha navbatdagi iteratsiyada o‘zining oldingi lokal p_{best}^t eng yaxshi pozitsiyasiga va zarrachaning oldingi iteratsiyadagi pozitsiyasiga tezlik vektorini qo‘shish orqali to‘dadagi g_{best}^t global eng yaxshi pozitsiyasi tomon harakatlanadi [7]:

$$x_{i,j}^{t+1} = x_{i,j}^t + v_{i,j}^{t+1}, \quad (3)$$

bu yerda $v_{i,j}^0 = 0$ va $v_{i,j}^{t+1}$ – i – zarrachaning $t + 1$ iteratsiyadagi j – o‘lchamdagi tezlik vektori bo‘lib, u quyidagicha hisoblanadi:

$$v_{i,j}^{t+1} = \omega v_{i,j}^t + c_1 r_{1,i,j}^{t+1} (p_{best_{i,j}}^t - x_{i,j}^t) + c_2 r_{2,i,j}^{t+1} (g_{best_j}^t - x_{i,j}^t), \quad (4)$$

bu yerda $\omega v_{i,j}^t$ – inersiya komponenti bo‘lib, zarrachaga oldingi harakat yo‘nalishlari tarixiga asoslanib, yo‘nalishni keskin o‘zgartirmasdan izlash fazosi bo‘ylab harakatlanishi uchun tegishli impuls beradi. Ushbu qism ω (inertia weight) boshqaruv parametrini o‘z ichiga oladi;

$c_1 r_{1,i,j}^{t+1} (p_{best_{i,j}}^t - x_{i,j}^t)$ – kognitiv komponent zarrachaning oldingi eng yaxshi natijaga erishgan lokal eng yaxshi pozitsiyasi haqidagi xotirasini ifodalaydi;

$c_2 r_{2,i,j}^{t+1} (g_{best_j}^t - x_{i,j}^t)$ – ijtimoiy komponent hozirgacha topilgan eng yaxshi global yechimlar bilan bog‘liq bo‘lgan joriy samaradorlikni belgilaydi [8-10].

$j \in 1, 2, \dots, D$ ifodasi i – zarrachaning o‘lchamlarini (yoki komponentlarini) bildiradi. “Tezlanish koeffitsiyentlari” deb ham ataladigan c_1 va c_2 parametrlari odatda i – zarrachaning kognitiv tezligini mos ravishda p_{best} va g_{beset} yo‘nalishlariga tezlashtirishni belgilash uchun ishlatiladigan musbat o‘zgarma lardir. ω ni c_1 va c_2 bilan birgalikda global tadqiqot (exploration) va lokal ekspluatatsiya (exploitation) o‘rtasidagi muvozanatni saqlash uchun

ishlatish mumkin. $rt+1$ va $rt+1$ to‘da xilma-xilligini saqlab qolish uchun joriy $t + 1$ iteratsiyadagi ikkita tasodifiy son bo‘lib, ular $[0, 1]$ oraliqda tekis taqsimlangan va har bir $i -$ zarra uchun $j -$ o‘lchamda mustaqil ravishda tanlanadi [11].

Algoritm yakunida global eng yaxshi yechim g_{beset} olinishi uchun har bir iteratsiya yakunida p_{beset} va g_{beset} mos ravishda (1) va (2) tenglamalar yordamida baholanadi.

Quyida o‘quv tanlanmalaridagi informativ belgilarni ajratib olish masalasi uchun algoritmnining bajarilish qadamlari keltiriladi:

1. Boshlang‘ich parametrlarni sozlash:

1.1. To‘dadagi zarrachalar (particles) soni (k) ni aniqlash.

1.2. Iteratsiyalar soni (T) ni aniqlash.

1.3. Inersiya koeffitsiyenti (w), o‘rganish koeffitsiyentlari (c_1, c_2) va tasodifiy sonlar (r_1, r_2) qiymatlarini aniqlash.

1.4. $alpha$ va $beta$ o‘zgaruvchilari uchun qiymatlarini belgilab olish orqali fitness funksiyasidagi klassifikatsiya aniqligi va belgilar soni orasidagi muvozanatni sozlash.

2. Zarrachalarning boshlang‘ich pozitsiyasi va tezligini aniqlash:

2.1. Har bir zarracha uchun $x_i(0)$ boshlang‘ich pozitsiya N -o‘lchovli ikkilik vektor sifatida tasodifiy qiymatlar bilan belgilanadi. Bu yerda 1 – belgi tanlanganligini, 0 esa tanlanmaganligini bildiradi.

2.2. Boshlang‘ich tezlik $v_i(0)$ ham tasodifiy qiymatlar bilan belgilanadi.

3. Har bir zarracha uchun fitness funksiyasi qiymatini hisoblash:

3.1. Har bir zarracha x_i - tanlangan belgilar uchun fitness funksiyasi hisoblanadi:

$$F(x_i) = \alpha \cdot Ac(x_i) - \beta \cdot \frac{|x_i|_1}{N},$$

bu yerda

$Ac(x_i)$ – tanlangan belgilar asosida qurilgan modelning aniqligi;

$|x_i|_1$ – tanlangan belgilar soni;

α, β – model aniqligi va belgilar sonini tartibga solib turuvchi parametrlar.

Bu fitness qiymati model aniqligini maksimallashtiradi, tanlangan belgilar sonini minimallashtiradi.

4. Zarrachalarning lokal va global pozitsiyalarini yangilash:

4.1. Har bir zarracha tomonidan o‘zining lokal eng yaxshi pozitsiyasi (p_i) aniqlaydi va yangilanadi.

4.2. Butun to‘da uchun global eng yaxshi pozitsiya (g) aniqlanadi va yangilanadi.

5. Tezlikni yangilash:

Har bir zarracha uchun tezlik (4) formula yordamida yangilanadi.

6. Pozitsiyani yangilash: Har bir zarracha yangi tezlik asosida o‘z pozitsiyasini (3) tenglama asosida yangilaydi. Agar yangi pozitsiya $x_i(t+1)$ ning qiymati 0.5 dan katta bo‘lsa, belgi tanlangan (ya’ni $x_i(t+1)=1$ bo‘ladi), aks holda tanlanmagan ($x_i(t+1)=0$ bo‘ladi) deb hisoblanadi.

7. Fitness funksiyasini qayta hisoblash:

7.1. Yangi pozitsiyalar asosida har bir zarracha uchun fitness funksiyasi $F(x_i)$ ni qaytadan hisoblash amalga oshiriladi.

7.2. Yangi qiymatlar asosida har bir zarrachaning lokal va global eng yaxshi natijalari yangilanadi (agar yangi pozitsiya avvalgisidan yaxshiroq bo‘lsa, p_i yangilanadi, agar barcha zarrachalar orasida yangi global eng yaxshi natija topilgan bo‘lsa, g yangilanadi).

8. Iteratsiya: Belgilangan iteratsiya soniga qadar yoki fitness funksiyasi qoniqarli qiymatga erishguncha 5-7 qadamlar takrorlanadi.

9. Informativ belgilarning optimal to‘plamini tanlash: Global eng yaxshi zarracha (g) optimal belgilar to‘plami sifatida tanlanadi. Shu zarracha bilan bog‘liq belgilar to‘plami eng informativ belgilar sifatida qabul qilinadi.

10. Natijaviy tanlanmani RFC yordamida o‘rgatish:

10.1. Tanlangan belgilar asosida yangi o‘quv va test to‘plamlari yaratiladi.

10.2. Tanlangan belgilarga asoslangan Random Forest klassifikatori yordamida model qayta

o‘qitiladi va test to‘plamiga ko‘ra aniqlik hisoblanadi.

Bu bosqichlarni bajarish orqali PSO algoritmi yordamida informativ belgilarni tanlash va klassifikatsiya aniqligini oshirishga erishish maqsad qilinadi.

Natijalar

Yuqoridagi algoritm asosida EKG ma’lumotlari asosida yurak-qon tomir kasalliklarini tashxis qilish (EKG Data Set, <https://www.kaggle.com/code/thakursankalp/detectin-g-cardiac-ailments-ml-w-ecg-data>) o‘quv tanlanmasidan foydalangan holda hisoblash sinovlari o‘tkazildi.

EKG o‘quv tanlanmasi YQTK tashxisi qo‘yilgan bemorlarning 1200 ta yozuvlaridan iborat bo‘lib, yozuvlar bemorlarga qo‘yilgan tashxislarga ko‘ra 4 ta guruhga ajratilgan, ya’ni ARR-aritmiya (1-300), AFF-atrial fibrilatsiya (301-600), CHF - konjestif yurak yetishmovchiligi (601-900) va NSR - Oddiy sinus ritmi (901-1200). Ma’lumotlar MIT-BIH fiziologik tarmoq ma’lumotlar bazasiga asoslangan. Shunday qilib, faylda 1200 x 56 o‘lchamdagi yozuvlar mavjud. 1-ustunda yozuvlarning tartib nomeri, 56-ustunda esa kasallik turi aks etgan. Qolgan ustunlar alomatlar bo‘lib, ular EKG tekshiruvi natijalari hisoblanadi [12].

Yuqorida keltirilgan algoritm asosida ishlaydigan dasturdan EKG o‘quv tanlanmasida olingan natijalar:

Jami belgilar soni: 54

Jami belgilar bo‘yicha klassifikatsiya aniqligi: 0.95

Tanlangan informativ belgilar soni: 36

Informativ belgilar bo‘yicha klassifikatsiya aniqligi: 0.97

1-rasm. PSO algoritmi yordamida tanlangan informativ belgilar

Yuqorida keltirilgan natijalar PSO algoritmi yordamida EKG ma’lumotlar to‘plamidagi 54 ta belgilar orasidan ajratib olingan informativ belgilarni tasvirlaydi.

Shuningdek, olingan natijada ma’lumotlar to‘plamining dastlabki holatidagi klassifikatsiya aniqligi hamda aniqlangan informativ belgilar asosida tashkil etilgan yangi ma’lumotlar to‘plamining ham klassifikatsiya aniqligi keltirilgan.

Xulosa

Ushbu maqolada o‘quv tanlanmasidan informativ xususiyatlarni ajratib olishda zarrachalar to‘dasini optimallashtirish algoritmini qo‘llash bo‘yicha tadqiqot natijalari taqdim etildi. PSO algoritmi va kombinatsiyalashtirilgan fitnes funksiya asosida informativ xususiyatlarni ajratib olish modeli ishlab chiqilib, EKG ma’lumotlar to‘plamida sinovdan o‘tkazildi.

Ekspirimental natijalar taklif etilgan yondashuvning samaradorligini quyidagi nuqtai nazardan tasdiqladi: sinov to‘plamida tasniflash aniqligi 95% dan 97% ga oshirildi, xususiyatlar soni 54 tadan 36 taga kamaytirildi, hisoblash vaqti maqbul darajada saqlandi.

Kelgusi tadqiqotlarda PSO algoritmini chuqur o‘qitish modellari bilan integratsiyalash, parametrlarni avtomatik sozlash mexanizmlarini ishlab chiqish va katta hajmli (Big Data) ma’lumotlarda samaradorlikni oshirish yo‘nalishlarida ishlar olib borish rejalashtirilgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Клычева, Ф. (2024). Применение интеллектуальных технологий в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. *Scientific Collection «InterConf»*, (187), 356–359.
2. Eshboyev E., Klicheva F. (2022) Yuqori qon bosimiga ega bo'lgan shaxslarning intellektual tahlilini amalga oshirish. " //FAN VA JAMIYAT" jurnali. Ajiniyoz nomidagi NDPI. – 2022. – №. 3. – С. 122-123.
3. Y. Zhang, S. Balochian, P. Agarwal, V. Bhatnagar, and O. J. Housheya, "Artificial intelligence and its applications," *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2014, Article ID 840491, 10 pages, 2014.
4. F. Shahzad, S. Masood, and N. K. Khan, "Probabilistic opposition-based particle swarm optimization with velocity clamping," *Knowledge and Information Systems*, vol. 39, no. 3, pp. 703–737, 2014.
5. M. Clerc and J. Kennedy, "The particle swarm-explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space," *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, no. 1, pp. 58–73, 2002.
6. Y. Zhang, S. Wang, and Z. Dong, "Classification of alzheimer disease based on structural magnetic resonance imaging by kernel support vector machine decision tree," *Progress in Electromagnetics Research*, vol. 144, pp. 171–184, 2014.
7. Klicheva, F. G., & Eshboyev, E. A. (2024). Joint use of AI methods in the diagnosis of cardiovascular diseases. In *Artificial Intelligence and Information Technologies* (pp. 251-256). CRC Press.
8. Klicheva, F. G.. Application of particle swarm optimization algorithm in medical diagnostics. *IJARSET Journal*. Vol. 11, Issue 11, November 2024. ISSN: 2350-0328. <http://www.ijarset.com/volume-11-issue-11.html#>
9. Zhang Y., Wang Sh., Ji G.. A Comprehensive Survey on Particle Swarm Optimization Algorithm and Its Applications. October 2015 *Mathematical Problems in Engineering* 2015(1):1-38.
10. Harb, Hany & S. Desuky, Abeer. (2014). Feature selection on classification of medical datasets based on particle swarm optimization. *International Journal of Computer Applications*. 104. 14-17. 10.5120/18197-9118.
11. Pervaiz, Sobia & Ul-Qayyum, Zia & Bangyal, Waqas & Gao, Liang & Ahmad, Jamil. (2021). A systematic literature review on particle swarm optimization techniques for medical diseases detection. *computational and mathematical methods in medicine*. 2021. 1-10. 10.1155/2021/5990999.
12. Eshboyev E., Klicheva F. et al. Using the RFC_PSO hybrid algorithm in sorting informative features //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2025. – Т. 3356. – №. 1. – С. 030002.

